

УДК: 614.715:502

АУА ЛАСТАНУЫНЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ӘСЕРІ

АСЫКБАЕВА ЛАЗЗАТ ПАЗЫЛБЕКОВНА

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті
“Биостатистика және ғылыми зерттеу негіздері” кафедрасы
Ғылыми жетекші, медицина ғылымдарының магистрі

РЫСБЕК АЙҒАНЫМ САРАБЕКҚЫЗЫ

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті
Ғылыми жетекші, жаратылыстану ғылымдарының магистрі

БАЗАРБЕКОВА ҒАЛИЯ СЕРІКБАЕВНА

С. Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің докторанты

ТҮЗЕЛХАНОВА АЯНАТ БАУЫРЖАНҚЫЗЫ

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті

ҚАСЫМХАН АЛИ ҚАЗТАЙҰЛЫ

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті

Түйіндеме: Бұл жұмыста Шығыс Қазақстан облысы аумағындағы атмосфералық ауаның ластану деңгейі мен негізгі эмиссия көздері қарастырылды. Картографиялық және статистикалық деректерге сүйене отырып, Өскемен, Риддер және Семей қалаларының өнеркәсіптік шығарындылары аймақтың экологиялық жағдайына ең көп әсер ететіні анықталды. Әдеби шолуда ауа ластануының адам денсаулығына, жүрек-қан тамыр және тыныс алу жүйесіне тигізетін әсерлері талданды. Сонымен қатар, Қазақстандағы ауа сапасының жалпы төмендеу үрдісі және оның әлеуметтік-экономикалық салдары сипатталды. Жұмыстың нәтижесінде ШҚО бойынша негізгі ластану ошақтары айқындалып, атмосфера сапасын жақсартудың бағыттары көрсетілді.

Кілт сөздер: ауа ластануы, денсаулық, өнеркәсіптік шығарындылар, смог, Қазақстан, экологиялық қауіп.

Резюме: В данной работе рассмотрен уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории Восточно-Казахстанской области и основные источники выбросов. На основе картографических и статистических данных установлено, что наибольшее влияние на экологическую ситуацию оказывают промышленные центры – города Усть-Каменогорск, Риддер и Семей. В литературном обзоре проанализировано воздействие загрязненного воздуха на здоровье человека, в частности на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Также приведена оценка качества воздуха в Казахстане и его влияние на социально-экономическое развитие. В результате определены основные очаги загрязнения и предложены направления по улучшению экологической ситуации в регионе.

Summary: This study analyzes the level of air pollution and the main sources of emissions in the East Kazakhstan region. Based on cartographic and statistical data, it was found that the main contributors to atmospheric contamination are the industrial centers of Ust-Kamenogorsk, Ridder, and Semey. The literature review discusses the effects of air pollution on human health, particularly on the cardiovascular and respiratory systems. The research also highlights the current air quality situation in Kazakhstan and its socio-economic consequences. The findings identify the key pollution hotspots and propose measures aimed at improving air quality and environmental conditions in the region.

Key words: air pollution, health, industrial emissions, smog, Kazakhstan, environmental risk.

Мәселенің өзектілігі. Ауаның ластануы – қазіргі қоғамның ең өзекті экологиялық және медициналық мәселелерінің бірі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, қоршаған ортаның қолайсыз жағдайы адам денсаулығына 25–30% теріс әсер етеді. Қазақстанның өнеркәсіптік қалаларында ауа сапасы халықаралық нормалардан айтарлықтай асып түсіп, жыл сайын мыңдаған мезгілсіз өлімге әкеліп отыр.

Зерттеудің мақсаты: Ауаның ластануының қоршаған ортаға және халық денсаулығына ықпалын анықтау, ластану көздерін талдау, сондай-ақ мәселені шешудің тиімді жолдарын ұсыну

Зерттеудің әдістері мен материалдары. әдеби дереккөздерді теориялық талдау.

Әдеби шолу. Корнель университетінің зерттеу нәтижелеріне сәйкес, әлемдегі өлім-жітімнің шамамен 40%-ы ауа, су және топырақтың ластануымен тікелей байланысты. Атап айтқанда, атмосфераға таралатын зиянды заттар жыл сайын миллиондаған адамның өміріне қауіп төндіреді. Ауаның ластануы нәтижесінде қатерлі ісік, иммундық жүйенің бұзылуы, жүрек-қан тамыр аурулары сияқты аурулар жиі кездеседі.

Мәселен, дизель қозғалтқыштарынан бөлінетін газдардың ингаляциясы жүректің ишемиялық ауруларына шалдығу қаупін арттырады. Автокөліктер мен өнеркәсіптік кәсіпорындар атмосфераға қара түтін мен улы газдарды (мысалы, азот диоксиді) бөліп шығарады, бұл ерте өлім қаупінің артуына себеп болады. Қанайналым жүйесіне әсер етіп, қанның ұюын күшейтетін, тромб түзілуіне әкелетін ұсақ бөлшектер де ауада көптеп кездеседі. Сонымен қатар, бұл бөлшектер жүйке жүйесіне әсер етіп, қан қысымын тұрақсыздандырады.

Ауа ластануы әсіресе ірі қалаларда айқын байқалады. Статистика бойынша, ауруханаға жатқызылған науқастардың шамамен 5%-ы ауаның ластануымен тікелей байланысты. Сонымен қатар, тұмша (смог) – өнеркәсіптік аймақтарға тән, улы газдар мен аэрозольдердің қоспасынан құралған ерекше ластану түрі. Ол әсіресе желсіз, тынық күндері пайда болады және балалар мен қарт адамдарға, тыныс алу аурулары бар адамдарға аса қауіпті. Смог тыныс алуды қиындатып, ауыр жағдайларда тыныстың тоқтауына, шырышты қабықтың қабынуына әкелуі мүмкін.

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДСҰ) мәліметтері бойынша, ауаның ластануы темекі шегуге қарағанда өмір сүру ұзақтығын көбірек қысқартады: темекі шегу – 1,92 жыл, ал лас ауа – 2,2 жыл. Бұл көрсеткіш әсіресе халықтың әлсіз топтары үшін қауіпті: мысалы, COVID-19 инфекциясы кезінде лас ауада өмір сүрген адамдарда ауру ауыр түрде өтті.

Шығыс Қазақстан облысы аумағындағы атмосфераға шығарылатын зиянды заттардың таралуы көрсетілген. Картадағы түстер әр ауданның эмиссия деңгейін білдіреді: сары түс – төмен деңгей, қызғылт сары – орташа, ал қызыл түс – жоғары ластану аймағы.

Сурет 1. Шығыс Қазақстандағы өнеркәсіптік эмиссиялар картасы.

Дөңгелек диаграммада әр ауданның жалпы ластану көлеміндегі үлесі берілген. Мәліметтерге сүйенсек, облыс бойынша ең үлкен үлесті Өскемен қаласы алып отыр (шамамен 49%), бұл өңірдің негізгі өнеркәсіптік орталығы болуымен байланысты. Екінші орында Риддер қаласы (шамамен 21%), ал үшінші орында Семей қаласы (шамамен 13%). Қалған аудандардың үлесі айтарлықтай аз, мысалы, Курчатов, Зайсан, Тарбағатай және басқа аудандардың көрсеткіші өте төмен. Жалпы алғанда, Шығыс Қазақстан облысында атмосфералық ауаның негізгі ластану көзі – ірі өндірістік орталықтар, әсіресе Өскемен, Риддер және Семей қалалары, ал ауылдық және шекаралық аймақтарда ластану деңгейі салыстырмалы түрде төмен екендігі анық байқалады.

Бүгінгі таңда Қазақстан қалаларындағы ауа сапасы ДДСҰ мен Еуропалық Одақтың нормативтерінен айтарлықтай асып кеткен. Ауаның ластануы елде жиі кездесетін инфекциялық емес аурулардың (диабет, қатерлі ісік, жүрек-қантамыр, тыныс алу жолдарының аурулары) даму қаупін арттырады. Зерттеулер жыл сайын Қазақстанда шамамен 16 000 өлім ауаның ластануымен байланысты екенін көрсетеді.

Numbeo халықаралық қызметінің 2025 жылғы деректері бойынша, Қазақстан қалалық ауаның ластануы бойынша 113 елдің ішінде 30-орында тұр. Индексі – 73,2 (100-ден), бұл 2013 жылғы 79,6-дан сәл ғана төмендеген. Көршілес Ресей мен Өзбекстанда бұл көрсеткіш жақсырақ (тиісінше 59 және 54 балл).

Қазгидромет деректеріне сүйенсек, 2023 жылы зерттелген 70 қала мен елді мекеннің тек 23-і ғана салыстырмалы түрде таза саналған. Ал 47 қалада ластану деңгейі жоғары немесе өте жоғары деңгейде болған. Астана, Алматы, Қарағанды, Өскемен – ең ластанған қалалар қатарында.

№2 сурет. Қазақстанның ірі қалаларындағы ауаның ластану деңгейі.

- Қарағандыда ауа ластануының индексі (API) 2005 жылы 13,9 болса, 2023 жылы 16-ға дейін артты.
- Астанада – API 3,7-ден 7-ге өскен.
- 2023 жылы Өскеменде түтінге байланысты мектеп оқушылары қашықтан оқуға көшірілген.

Шығыс Қазақстан облысындағы жағдай

ШҚО – Қазақстанның индустриялық дамыған өңірлерінің бірі. Мұнда түсті металлургия, машина жасау, энергетика және басқа да ауыр өндіріс салалары жақсы дамыған. Алайда, бұл аймақ күрделі экологиялық мәселелермен бетпе-бет келіп отыр.

Өскемен, Риддер, Шемонаиха сияқты қалалар тау жоталары арасында орналасқан, бұл жел айналымын тежеп, ластанушы заттардың шоғырлануына себеп болады. Ауаның инверсиялық құбылыстары ластанған ауа қабатын төменде ұстап тұрады, бұл жағдайды одан әрі күрделендіреді.

Мысалы, Глубокое елді мекенінде Өскеменнен тараған күкірт диоксиді (SO₂) мен азот оксидтері (NO_x) жоғары концентрацияда тіркелген. Бұл ластанудың аймақтық таралуын көрсетеді және тек қалалық емес, ауылдық жерлерге де әсер етіп отыр.

Сурет №2. Далалық зерттеу маршрутының техникалық схемасы.

Қорытынды. Ауаның ластануы – жаһандық деңгейдегі, сондай-ақ Қазақстан үшін де өте өзекті экологиялық әрі қоғамдық мәселе. Ол тек қоршаған ортаға ғана емес, адам денсаулығына, өмір сүру ұзақтығына, экономикалық шығындарға да орасан әсер етеді. Ауаны кешенді тазарту, өнеркәсіп пен көліктен шығатын шығарындыларды азайту, инновациялық технологияларды енгізу – бұл мәселені шешудің негізгі жолдары.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Ауаның ластануы денсаулыққа қалай әсер етеді" – Bilim-All порталы.
2. Таза ауа жолында: адамдардың денсаулығы мен планета үшін..." – Қазақстандағы ауаның ластану мәселесі мен инновациялық шараларға қатысты UNDP материалы
3. Kazakhstan's national hydrometeorological service under the Ministry of Ecology, Geology and Natural Resources of the Republic of Kazakhstan
4. The Impact of Air Pollution on Morbidity in the Industrial Areas of the East Kazakhstan Region. Atmosphere, 2025.
5. Hazardous waste and health impact: a systematic review of the scientific literature. Environmental Health, 2017.